

Single Source Publishing für Universitätsverlage und Publikationsdienste

Bestehende Workflows und Herausforderungen

Single-Source-Publishing-Workflows gelten als „heiliger Gral“¹ des Publizierens. Vor allem Verlage und Publikationsdienste im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens zählen Single Source Publishing (SSP) zu ihren bereits etablierten oder künftigen Aufgabenfeldern. Beim SSP geht es um Methoden und Techniken zur effizienten Erstellung und medienneutralen Verwaltung von Inhalten und deren anschließende Veröffentlichung in mehreren Dateiformaten, die primär aus einer Quelle („single source“) generiert wurden. Die eingesetzten Workflows, Dateiformate und Tools sind variationsreich und weichen teilweise stark voneinander ab. Zusätzlich variiert die genaue Zielstellung je nach Anwendungskontext. Umso wichtiger sind generelle Orientierungshilfen für Personen und Institutionen, die am Publikationsprozess teilnehmen. Zu diesen Orientierungshilfen möchte dieser Artikel insofern einen Beitrag leisten, als einige bestehende Workflows und Herausforderungen im Einsatz von SSP aus der Sicht von Universitätsverlagen und Publikationsdiensten dargestellt und erarbeitet werden.

Die Themengruppe SSP/XML der AG Universitätsverlage hat sich auf unterschiedliche Weise den eingesetzten Workflows und Wünschen im Themenbereich SSP genähert. In einem ersten Schritt wurde der Ist-Stand des SSP in der AG Universitätsverlage mittels einer Umfrage ermittelt. Auf diese Weise konnte ein Überblick über die von den Mitgliedern der AG eingesetzten Workflows und Tools erstellt werden. Im zweiten Schritt wurde eruiert, welche Workflows nicht bei den Mitgliedern zum Einsatz kommen. Mittels qualitativer Expert:inneninterviews wurden daraufhin Workflows und Tools von drei institutionellen Publikationsdiensten bzw. einer Zeitschriftenredaktion vertiefend betrachtet. Auf diese Weise konnten die Ressourcenaufwände und Herausforderungen im Einsatz von SSP sukzessive vertieft werden. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Umfrage überblicksartig vorgestellt. Daraufhin werden einige signifikante Erkenntnisse aus den Expert:inneninterviews dargestellt.

Umfrage in der AG Universitätsverlage

Vom 13.11.2023 bis 14.01.2024 wurde innerhalb der AG Universitätsverlage eine Umfrage zum Thema „Ist-Stand des Single Source Publishing (SSP) in der AG Universitätsverlage“ durchgeführt. Innerhalb der Umfrage konnten die Mitglieder festgelegte Antwortmöglichkeiten auswählen, aus denen sich eine quantitative Antwortverteilung ermitteln ließ. Darüber hinaus waren an einigen Stellen Freitextangaben möglich. Auf diese Weise konnten die Bedarfe, Probleme sowie die genutzten technischen Workflows und Tools genauer spezifiziert werden. Alle Mitglieder der AG Universitätsverlage wurden zur Beteiligung an der Umfrage aufgefordert. Insgesamt konnte bei der Auswertung auf 14 vollständige Rückmeldungen zurückgegriffen werden. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich ein Großteil der Mitglieder der AG Universitätsverlage (86 %) mit dem Thema SSP beschäftigt – entweder theoretisch-planerisch oder mit konkreten Tools. Die tatsächlich eingesetzten Tools variieren jedoch stark. In der Umfrage wurden die Open

¹ Hyde, Adam (2021). Single Source Publishing. A investigation of what Single Source Publishing is and how this 'holy grail' can be achieved. Online verfügbar unter <https://web.archive.org/web/20260106212035/https://coko.foundation/articles/single-source-publishing.html> (abgerufen am 24.03.2026).

Source Academic Publishing Suite (OS-APS),² Transpect,³ Drupal,⁴ XML-Editoren, LaTeX, Arbortext Advanced Print Publisher/3B2,⁵ Pandoc⁶ und heiPUBLISHING⁷ als verwendete Tools benannt. Bereits an dieser Variation verschiedener Tools kann abgelesen werden, dass sich bisher noch kein Tool oder Workflow durchgesetzt hat. Das Nutzungsbild innerhalb der Mitglieder der AG Universitätsverlage spiegelt damit die heterogene Landschaft des SSP wider. Zumeist werden Monographien und Zeitschriften mit SSP erstellt. Das sind zugleich die gewünschten Publikationsformate, wobei hier noch Proceedings als weiteres Publikationsformat genannt wurden. Bei der Umsetzung von SSP innerhalb der Mitglieder der AG Universitätsverlage handelt es sich zumeist um XML-first-Workflows. Das heißt konkret, dass aus einer formatierten XML-Datei unterschiedliche Dateiformate erzeugt werden. Dabei steht die Erzeugung der XML-Datei an erster Stelle des Workflows. Das Eingabeformat ist in vielen Workflows eine docx-Datei, die als Grundlage für die XML-Datei fungiert. Im Hinblick auf die genutzte XML-Auszeichnungssprache stellen JATS und BITS die verbreitetsten Standards dar. Das meistbenötigte Ausgabeformat ist PDF, das alle teilnehmenden Universitätsverlage unabhängig von der Nutzung eines SSP-Workflows angegeben haben. Ein großer Teil der Mitglieder der AG Universitätsverlage benötigt HTML als Ausgabeformat und die Hälfte der Umfrageteilnehmenden gibt weitere XML-Dokumentformate als Ausgabeformat an. Generell erhoffen sich die Mitglieder der AG Universitätsverlage durch den (zukünftigen) Einsatz von SSP-Workflows Vorteile im Bereich der Barrierefreiheit bzw. -armut (75 %) und der Generierung weiterer Publikationsformate (83 %). Eine Unterstützung von *enhanced publications*⁸ ist von den meisten Teilnehmenden der Umfrage derzeit nicht angedacht, wird jedoch für die Zukunft nicht ausgeschlossen.

Als Hinderungsgrund für die Umsetzung von SSP-Workflows und -Tools werden fehlende Ressourcen benannt. Hieran ist vor allem gekoppelt, dass für Folgearbeiten innerhalb von Redaktionen zusätzliches Personal notwendig ist. Weiterhin scheint bei einigen Universitätsverlagen der genaue Umgang mit den zusätzlichen Kosten des SSP nicht abschließend geklärt zu sein. Gewünscht wurde unter anderem eine Einbindung von SSP-Workflows und -Tools in Open Journal Systems (OJS). Aus der Umfrage lassen sich wichtige Ziele, Herausforderungen und Probleme von SSP der deutschsprachigen Universitätsverlage und Publikationsdienste ableiten. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Umfrage aufgrund der zu kleinen Stichprobe nicht repräsentativ ist.

Expert:inneninterviews

In Anknüpfung an die Umfrage sollten einzelne SSP-Workflows und -Tools, die außerhalb der Mitgliedschaft der AG Universitätsverlage im Einsatz sind, genauer untersucht werden, um das Spektrum der betrachteten Publikationsdienste zu erweitern und das Problembewusstsein im Hinblick auf SSP besser qualifizieren zu können. Zudem werden die Grenzen und Möglichkeiten anhand spezifischer SSP-Workflows und -Tools genauer herausgearbeitet. Hierfür wurden im Zeitraum vom 29.11.2024 bis zum 19.12.2024 drei SSP-Lösungen umfassender analysiert, indem Expert:inneninterviews mit folgenden Beteiligten geführt wurden:

² Siehe <https://os-aps.de/>, eingesehen am 24.03.2026.

³ Siehe <https://www.le-tex.de/de/transpect.html>, eingesehen am 24.03.2026.

⁴ Siehe <https://new.drupal.org/home>, eingesehen am 24.03.2026.

⁵ <https://www.ptc.com/de/products/arbortext>, eingesehen am 24.03.2026.

⁶ Siehe <https://pandoc.org/>, eingesehen am 24.03.2026.

⁷ Siehe <https://www.ub.uni-heidelberg.de/de/service/open-access/publizieren/heapublishing>, eingesehen am 24.03.2026.

⁸ „Publikationsformen gelten dann als erweitert, wenn sie das statisch textuelle, allenfalls mit Abbildungen versehene Modell der Forschungsbeschreibung mit zusätzlichen Funktionen bzw. Strukturelementen anreichern und vorher nicht mögliche Interaktionsformen zulassen“ (Kaden/Kleineberg, 2017, S. 8).

- (1) Die Redaktionsmitglieder der Zeitschrift *Philosophy and the Mind Sciences* (PhiMiSci)⁹ haben im Rahmen eines DFG-Projektes einen SSP-Workflow entwickelt, der auf ein modularisiertes Konzept aufbaut. Der sogenannte *Magic Manuscript Maker* kann mittels unterschiedlicher Tools und Pipelines aus einer Word-Datei über Markdown¹⁰ PDF- und HTML-Dateien produzieren.
- (2) Die Expert:innen von *Melusina Press*¹¹ aus Luxemburg haben einen Workflow entwickelt, bei dem aus TEI-XML eine HTML-Datei für eine Manifold-Plattform erstellt wird. Diese HTML-Datei ist wiederum die Grundlage für die PDF- und Druck-Datei der Publikation. Aus einer Markdown- oder docx-Datei wird in einer Snakemake Build-Pipeline mittels XSLT-Transformationen und Python Skripten eine TEI-XML-Datei erzeugt, die dann die Grundlage für weitere Dateiformate darstellt. Dabei greift der Workflow auf ein für Verlage entwickeltes Anwendungsschema von TEI¹² zurück.
- (3) Das Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) betreibt den Dienst *PsychOpen GOLD*¹³, bei dem ein SSP-Workflow in Betrieb ist. Aus einer Word-Datei wird eine vorläufige JATS-XML erstellt und von Copyeditoren so aufbereitet, dass die üblichen Anforderungen und Standards der Psychologie erfüllt werden. Diese XML-Datei ist wiederum die Grundlage für die mittels eines XSLT-Stylesheets erstellten PDF- und HTML-Dateien, die in OJS hochgeladen werden. *PsychOpen GOLD* hat einen komplexen Workflow entwickelt, der eine Veröffentlichung in OJS und gleichzeitig eine Archivierung bei *PsychArchives* ermöglicht.

Mithilfe eines Interview-Leitfadens wurde allen Beteiligten die gleichen Fragen gestellt. Aufgrund der kleinen Stichprobe und der strukturellen Differenz der unterschiedlichen SSP-Ansätze und -Lösungen wurde auf eine qualitative Inhaltsanalyse der Interviews verzichtet und stattdessen Key Findings der Interviews herausgearbeitet, die einen verallgemeinerbaren Charakter für andere SSP-Workflows haben oder gleichermaßen aus einer komparativen Betrachtung aller drei Interviews herausgearbeitet werden können.

Einen wichtigen Aspekt, der in allen Interviews angesprochen wurde, stellt die Nachhaltigkeit dar. Der Betrieb und die technische Verfügbarkeit der Workflows und Tools muss gesichert werden. Hierfür muss die Abhängigkeit von kommerziellen Produkten und/oder proprietären Anbietern reflektiert werden. Da keiner der Workflows ohne proprietäre Software und Tools auskommt, muss deren Nachhaltigkeit gesondert überprüft und sichergestellt werden. Ein weiteres, wichtiges Themenfeld stellen die Ressourcen zum Betrieb der Workflows dar. Folgender Aussage wurde in allen drei Interviews zugestimmt: Ohne Entwicklung geht es nicht. Die Workflows sind ohne eine technische Betreuung und damit ohne vertiefende technische Kenntnisse nicht adaptierbar. Zum Betreiben der drei betrachteten SSP-Workflows wird technisch versiertes Personal benötigt, das dazu in der Lage ist, die Workflows zu bedienen und bei Bedarf anzupassen. Letztlich hat sich gezeigt, dass die drei Workflows jeweils eigene Lösungen für die Anforderung des Exportierens unterschiedlicher Dateiformate aus einer Quelle darstellen. Eine „one fits all“-Lösung für SSP gibt es nach Auffassung der Expert:innen nicht. Dafür sind die individuellen Anforderungen an SSP-Workflows zu spezifisch. Die drei betrachteten Ansätze stellen sehr individuelle Lösungen dar. Ein allgemeiner Ansatz, der für jedes Anwendungsszenario zweckdienlich/praktikabel ist, konnte nicht aus den Aussagen der Interviews herausgearbeitet werden. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Ausgangsformate der Ansätze variieren und nicht einheitlich auf das Format XML zurückgreifen. Damit lässt sich – jedenfalls im Hinblick auf die kleine Stichprobe der Interviews – die Aussage ableiten, dass eher auf Individuallösungen statt auf Universallösungen gesetzt wird.

⁹ Siehe <https://philosophymindscience.org/>, eingesehen am 24.03.2026.

¹⁰ Siehe <https://mmm.phimisci.org/>, eingesehen am 24.03.2026.

¹¹ <https://www.melusinapress.lu/>, eingesehen am 24.03.2026.

¹² Siehe *Melusina TEI encoding*, <https://www.melusinapress.lu/static/ns/melusina.html>, eingesehen am 24.03.2026.

¹³ <https://psychopen.eu/>, eingesehen am 24.03.2026.

Es müsste in der Folge natürlich überprüft werden, ob diese Aussage auf die gesamte Landschaft des SSP zutrifft. Allerdings ist bemerkenswert, dass die betrachteten SSP-Ansätze so divergent sind und jeder der Ansätze das Thema SSP von Grund auf anders aufgezo-gen hat, wengleich es für jeden Ansatz Anknüpfungspunkte aus bestehenden Entwicklungen gibt. Die betrachteten Ansätze sind allesamt angesichts der eingebundenen Ressourcen nur begrenzt skalierbar. Es scheint bei allen betrachteten SSP-Workflows eine Grenze zu geben, ab der ein Workflow nicht auf weitere Artikel, Zeitschriften und Bücher ausgeweitet werden kann, ohne weitere Personalressourcen zu akquirieren.

Abschlussbemerkungen

Sowohl aus der Umfrage als aus dem Expert:inneninterviews lassen sich keine einheitlichen SSP-Workflows und -Tools herausarbeiten. Einzig der starke Fokus auf das Dateiformat XML ist vielen Workflows gemeinsam, wengleich es SSP-Workflows gibt, die auf XML verzichten. In der Aussage, dass der Ressourcenaufwand für SSP noch nicht abschließend geklärt ist, decken sich die Interviews mit der Umfrage. Es scheint nach wie vor noch keine Ideallösung des SSP gefunden zu sein. Jeder Ansatz birgt gewisse technische Herausforderungen und Begrenzungen, die sich im hohen Ressourcenbedarf, in der begrenzten Skalierbarkeit und damit in der Nachhaltigkeit der eingesetzten SSP-Workflows widerspiegeln. In den Expert:inneninterviews kam immer eine Limitierung zum Ausdruck, bei der die Produktion von Artikeln oder Büchern im Hinblick auf die eingesetzten Ressourcen nicht weiter skaliert werden kann. Insgesamt bestätigt sich die Einschätzung, dass SSP ressourcenintensiv ist und derzeit nur mit viel technischem Know-How betrieben werden kann. Gleichwohl sind aus dem Kreis der Themengruppenmitglieder Tools und Workflows mit der Nutzungsperspektive skalierbarer Buch- und Zeitschriftenproduktionen entstanden, deren gemeinsamer Einsatz innerhalb der AG Universitätsverlage in den Fokus der weiteren Themengruppenarbeit rücken wird.

Datenverfügbarkeit

Die Daten der Umfrage liegen unter den Dateinamen „umfragedaten.csv“ und „umfragedaten.xlsx“ vor und sind ebenfalls unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.19660751> verfügbar. Einige qualitative Umfrageergebnisse wurden nicht veröffentlicht, weil sie dem Anspruch der Anonymität konterkarieren.

Die Transkripte der Interviews werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

Literatur

Hyde, Adam (2021). Single Source Publishing. A investigation of what Single Source Publishing is and how this 'holy grail' can be achieved. Online verfügbar unter <https://web.archive.org/web/20260106212035/https://coko.foundation/articles/single-source-publishing.html> (abgerufen am 24.03.2026)

Kaden, B., & Kleineberg, M. (2017). Zur Situation des digitalen geisteswissenschaftlichen Publizierens – Erfahrungen aus dem DFG-Projekt „Future Publications in den Humanities“. *Bibliothek Forschung und Praxis*, 41(1). <https://doi.org/10.1515/bfp-2017-0009>

Themengruppe SSP/XML der AG Universitätsverlage:

Marléne Friedrich, Berlin Universities Publishing ([0000-0003-2798-7303](https://orcid.org/0000-0003-2798-7303))

Sarah Bösendörfer, FAU University Press ([0009-0008-4435-7905](https://orcid.org/0009-0008-4435-7905))

Wibke Fellermann, Servicepunkt Publizieren der ULB Münster ([0000-0002-6085-8354](https://orcid.org/0000-0002-6085-8354))

Astrid Hoffmann, Universitätsbibliothek Würzburg ([0000-0003-4106-3561](https://orcid.org/0000-0003-4106-3561))

Oliver Krüger, Hamburg University Press ([0000-0002-3615-6694](https://orcid.org/0000-0002-3615-6694))

Marco Winkler, Universitätsverlag Potsdam ([0000-0003-0523-5004](https://orcid.org/0000-0003-0523-5004))

Dieses Werk steht unter der Lizenz [Creative Commons Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

